

AYRIM XORIJIY DAVLATLARDA DAVLAT XIZMATIGA KIRISHNI TARTIBGA SOLISH AMALIYOTI

To'lqunova Munisa Dilshod qizi

Toshkent viloyati yuridik texnikum

sud-huquqiy faoliyat yo'nalishi 2-kurs o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7340344>

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat xizmatiga kirish jarayonini tartibga solish borasida ayrim rivojlangan davlatlar ya'ni, Janubiy Koreya Respublikasi, Avstraliya, Belgiya, Fransiya amaliyoti atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: fuqarolik xizmati, internatura, multiple test, SELOR.

Bugungi kunda xorijiy davlatlarda davlat xizmatiga kirish amaliyoti va uni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar turlicha. Mazkur turfa xillik mamlakatlarning o'ziga xosligi, ularda shakllangan madaniyat kabilar bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi.

Janubiy Koreya Respublikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak. Koreyada davlat fuqarolik xizmati Koreya Respublikasining "Milliy fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Akt hamda "Davlat xizmatchilarini ishga qabul qilish uchun imtihonlar to'g'risida"gi Farmonga ko'ra tartibga solinadi.

Janubiy Koreyada davlat fuqarolik xizmatida quyidagi prinsiplar muhim ahamiyat kasb etadi:

- Kerakli – nomzod - kerakli vaqt - kerakli joy;
- Davlat lavozimlarini egallash huquqi;
- Merit tizimi;
- Xodimlarni boshqarishda tenglik¹.

Davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilishda nomzodning malakasi e'tiborga olinadi. Masalan, nomzod birinchi marta fuqarolik xizmatiga kirish uchun hujjat topshirgan bo'lsa, 3-bosqichli tanlov orqali saralanadi. Bunda, birinchi bosqichda yozma imtihon asosiy predmet bo'yicha va ikkinchi bosqichda mutaxassislik fanlari bo'yicha yozma imtihondan o'tishlari lozim bo'ladi. Uchinchi bosqichda, nomzodlar bilan suhbat bo'ladi.

Agar nomzod ish tajribasiga ega bo'lgan taqdirda, bunday talabgorlarga nisbatan ish tajribasiga oid hujjatlarni ko'rib chiqish va suhbat asosida fuqarolik xizmatiga qabul qilinadilar.

Har ikkala darajadagi talabgorlar uchun suhbat qilishning belgilanishi, talabgorning dunyo qarashini, shaxsiy xususiyatlarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, tajribaga ega bo'lgan talabgorlarga nisbatan

¹ Kim Pan Suk. The civil service system of the Republic of Korea. The ministry of personnel management 2018. P 41.

fuqarolik xizmatiga qabul qilishda yengillik berish amaliyoti ijobiy holat. Agarda tajribaga ega va birinchi marta ishga qabul qilinuvchi bir xil darajadagi tanlov orqali fuqarolik xizmatiga qabul qilinsa, bu amaliyot iste`dodli kadrlarni yo`qotishga olib kelishi mumkin.

Koreyada 2014-yilda Xodimlarni boshqarish vazirligi (The ministry of Personnel Management (MPM)) tashkil etilgan². Koreya hukumati mazkur vazirlikni, asosan, iqtidorli kadrlarni qidirish faoliyati uchun yo`naltirgan. MPM vazirliklar tomonidan talab etilgan nomzodni qidirish uchun menejerlar sifatida fuqarolik ekspertlarini yollaydi.

Koreyada 2017-yilda fuqarolik xizmatiga qabul qilishda shaffoflikni ta`minlash maqsadida ko`plab islohotlar amalga oshirildi.

Xususan, fuqarolik xizmatiga qabul qilishda nomzodlar bilan bo`ladigan *suhbat jarayonlarini onlayn translyatsiya qilish* va ushbu yozuvlarni Xodimlarni boshqarish vazirligida saqlash amaliyoti joriy etildi.

Shu o`rinda ta`kidlashimiz joizki, Xodimlarni boshqarish vazirligi ekspertlar tomonidan topilgan iqtidorlarni tegishli vazirliklarga ariza berishga rag`batlantiradi. Masalan, statistik ma`lumotlarga ko`ra, 2015-yilda ko`plab huquqshunoslar (65%) Koreyaning adolatli savdo komissiyasi (The Korean fair trade comission) va Tashqi ishlar vazirligi (Ministry of foreign affair) tomonidan ishga qabul qilingan.

Shuningdek, Janubiy Koreya Respublikasida davlat xizmatiga qabul qilishda nogironligi mavjud talabgorlar uchun alohida tartib o`rnatilgan.

Mavjud qonunchilikka muvofiq, nogironligi bo`lgan talabgorni davlat xizmatiga qabul qilishda maxsus talablar o`rnatilgan. Jumladan:

Uzaytirilgan imtihon vaqtlari;

Kengaytirilgan imtihon varaqalari;

Imo-ishora tarjimon (sign language interpreter);

Soundtrackli maxsus kompyuter³ bilan ta`minlanadilar.

Aytishimiz mumkinki, qonunchilikda imkoniyati cheklangan (nogiron) shaxslar uchun davlat xizmatiga qabul qilishda yuqorida keltirib o`tilganidek yengillashtirilgan tartibda davlat xizmatiga qabul qilish amaliyoti, mamlakatda mavjud qonunlarning yuqori darajada gumanizmga asoslanganidan darak beradi va bu ijobiy holat hisoblanadi.

Bundan tashqari, Koreyada oilada bitta boquvchi bo`lgan shaxslar va daromadi kam bo`lgan oila farzandlarini ishga qabul qilishda ham yengil tartib taomillar o`rnatilgan.

²Skills for a high performing civil service. OECD Public Governance Reviews 2017. P89. <https://www.oecd.org>.

³ Kim Pan Suk. The civil service system of the Republic of Korea. The ministry of personnel management 2018. P 73.

Shu o`rinda aytib o`tishimiz kerakki, Koreya Respublikasida oliy ta`lim muassasalarining iqtidorli bitiruvchilarini tavsiyanoma orqali davlat xizmatiga qabul qilish amaliyoti mavjud.

Bunda, iqtidorli bitiruvchi talabalar muayyan organda stajirovka (internatura) o`taydi va shundan so`ng davlat xizmatiga qabul qilinadi.

Bir so`z bilan aytganda, bugungi kunda Koreya Respublikasida kadrlar masalasiga alohida e`tibor qaratilmoqda. Davlat xizmatiga yuqori malalakali kadrlarni tanlash jarayonlarini qisqartirish masalalari bugungi kunda Koreya hukumati tomonidan ko`rib chiqilmoqda.

Shu o`rinda, *Avstraliyada* davlat xizmatiga qabul qilishda *katta va o`rta darajadagi menejerlarni faqat tashqi tanlov asosida* qabul qilish amaliyoti mavjud. Mazkur amaliyot Avstraliya davlat xizmati (APS) tomonidan turli sektorda faoliyat yurituvchi iqtidorli kadrlarni tanlash uchun joriy etilgan.

Belgiyada davlat xizmatiga qabul qilish jarayonlari SELOR (Selective Bureau van de Overheid) agentligi tomonidan amalga oshiriladi va ushbu jarayonlarga mas`ul bo`lib hisoblanadi.

Belgiyada davlat xizmatiga qabul qilishda test jarayonlari to`liq kompyuter orqali amalga oshiriladi. Mazkur testlar 3 bosqichdan iborat bo`ladi:

- 1) Nomzodning potensialini va kelajakda qanday rivojlanish darajasiga erishishi mumkinligini belgilab berishga doir;
- 2) Aralash test (multiple test). Ya`ni, bunda kompyuterga oid, tarjima qila olish darajasiga oid va boshqa turli holatlarga doir;
- 3) Vaziyatni to`g`ri baholay olish va to`g`ri qaror qabul qilish darajasini tekshirishga yo`naltirilgan video yoki matnlar ko`rinishida⁴ bo`ladi.

Fikrimizcha, davlat xizmatiga qabul qilishda test jarayonlarini kompyuter orqali o`tkazish, shaffoflikni ta`minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Test jarayonlarida vaziyatni to`g`ri baholashga doir video roliklarning tayyorlanishi nomzodni vaziyatni ko`z o`ngida jonlantira olishida va to`g`ri qaror qabul qilishida yordam beradi.

References:

1. Kim Pan Suk. The civil service system of the Republic of Korea. The ministry of personnel management 2018. P 41.
2. Skills for a high performing civil service. OECD Public Governance Reviews 2017. P89. <https://www.oecd.org>.
3. Kim Pan Suk. The civil service system of the Republic of Korea. The ministry of personnel management 2018. P 73.
4. Skills in a high performing civil service © OECD 2017.

⁴ Skills in a high performing civil service © OECD 2017. <https://www.oecd.org>.

<https://www.oecd.org>.

5. www.

publique.gouv.fr/files/files/score/concurs/de.marches.pdf.

function-